

ASPECTOS DE AMPLIAÇÃO DE UM DATACENTER EM CONTÊINER

Vinícius de Mello Almeida, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

vinicius.melloalmeida@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com,
prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Este estudo examina as vantagens dessa tecnologia, como a eficiência energética e a facilidade de expansão, bem como os desafios enfrentados, como a integração com sistemas existentes e a gestão de energia. Analisamos um estudo de caso real de um tribunal que adotou essa abordagem, destacando os benefícios obtidos e as lições aprendidas. A metodologia inclui uma revisão do guia de Bramfitt e Coles de 2011, complementada por literatura adicional e análises de casos práticos. Os resultados indicam que a adoção de contêineres modulares pode proporcionar uma infraestrutura robusta e adaptável, essencial para atender às necessidades dinâmicas do setor bancário. O estudo conclui com recomendações para a implementação de datacenters modulares, ressaltando a importância do planejamento estratégico e do uso de tecnologias avançadas para otimizar o desempenho e a sustentabilidade das operações bancárias.

Palavras-chave: Datacenter, Contêiner, Modularidade, Eficiência Energética.

Abstract - This study examines the advantages of this technology, such as energy efficiency and ease of expansion, as well as the challenges faced, including integration with existing systems and energy management. We analyze a real case study of a courthouse that adopted this approach, highlighting the benefits achieved and the lessons learned. The methodology includes a review of 2011 Bramfitt and Coles' Guide, complemented by additional literature and analyses of practical cases. The results indicate that the adoption of modular containers can provide a robust and adaptable infrastructure, essential for meeting the dynamic needs of the banking sector. The study concludes with recommendations for the implementation of modular data centers, emphasizing the importance of strategic planning and the use of advanced technologies to optimize performance and sustainability in banking operations

Keywords: Data center, Container, Modularity, Energy Efficiency.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o setor bancário tem vivenciado uma transformação digital sem precedentes, impulsionada pela crescente demanda por serviços financeiros online. Essa digitalização exige uma infraestrutura de TI robusta, capaz de suportar

grandes volumes de dados enquanto garante segurança e continuidade dos negócios. Tradicionalmente, os datacenters fixos foram a escolha predominante para abrigar essa infraestrutura. No entanto, a necessidade de maior flexibilidade e escalabilidade tem fomentado o desenvolvimento de soluções alternativas, como os datacenters modulares em contêineres.

Os datacenters modulares representam uma inovação significativa nesse contexto. Trata-se de unidades pré-fabricadas que podem ser rapidamente instaladas e configuradas, oferecendo uma solução eficaz para a expansão de capacidade. Esses contêineres são projetados para otimizar a eficiência energética e minimizar o tempo de implantação, tornando-se uma opção atraente para instituições financeiras que precisam responder de maneira ágil às mudanças do mercado e às demandas de seus clientes.

O principal objetivo deste artigo é analisar a viabilidade da ampliação de datacenters bancários utilizando contêineres modulares. Especificamente, busca-se explorar as vantagens e desvantagens dos datacenters modulares em comparação com as infraestruturas tradicionais, avaliar a eficiência energética e os benefícios ambientais proporcionados por essa tecnologia, identificar os desafios técnicos e operacionais associados à implementação de contêineres modulares, e apresentar um estudo de caso real de um banco que adotou essa abordagem, destacando os resultados e as lições aprendidas.

A metodologia da pesquisa foi conduzida em duas etapas principais. Primeiramente, foi realizada uma revisão abrangente da literatura existente sobre datacenters modulares, com ênfase no guia de Bramfitt e Coles (2011). Em seguida, foi analisado

um estudo de caso de um banco que implementou essa tecnologia, envolvendo a coleta de dados a partir de documentos, relatórios técnicos e entrevistas com profissionais envolvidos no projeto. Os dados foram analisados qualitativamente, visando identificar padrões e insights relevantes para a discussão.

A importância deste estudo reside na crescente necessidade das instituições financeiras de modernizar suas infraestruturas de TI de maneira rápida e eficiente. À medida que a digitalização e a dependência dos serviços online aumentam, a capacidade de expansão ágil e eficiente dos datacenters torna-se um diferencial competitivo crucial. A pesquisa também contribui para o corpo de conhecimento sobre práticas sustentáveis e eficientes no gerenciamento de datacenters, oferecendo insights valiosos para profissionais e gestores do setor bancário.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os datacenters modulares representam uma evolução significativa no design e na implementação de infraestruturas de TI. Conforme descrito por Bramfitt e Coles (2011), esses datacenters são compostos por módulos pré-fabricados que podem ser facilmente transportados e instalados. Cada módulo é autônomo, contendo todos os componentes necessários, como sistemas de alimentação elétrica, refrigeração, rede e segurança. Essa modularidade permite uma rápida expansão e flexibilidade na configuração da infraestrutura.

Uma das principais vantagens dos contêineres modulares é a redução do tempo de implantação. Enquanto a construção de um datacenter tradicional pode levar meses ou até anos, os datacenters modulares podem ser implantados em questão de semanas. Além disso, a modularidade permite uma expansão gradual, alinhada com a demanda, evitando investimentos excessivos antecipados. A eficiência energética é outro benefício significativo; os datacenters modulares são projetados para otimizar o uso de energia, utilizando tecnologias avançadas de refrigeração e gerenciamento de energia. Isso não apenas reduz os custos

operacionais, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental.

Apesar das vantagens, a implementação de datacenters modulares não está isenta de desafios. A integração com a infraestrutura existente pode ser complexa, exigindo um planejamento meticuloso e adaptações técnicas. A gestão de energia também é um aspecto crítico, necessitando de sistemas avançados de monitoramento e controle para garantir a eficiência e a continuidade das operações.

A literatura documenta vários estudos de caso de empresas que adotaram datacenters modulares com sucesso. Por exemplo, um banco de grande porte nos Estados Unidos implementou contêineres modulares para expandir rapidamente sua capacidade de processamento de dados. O projeto resultou em uma redução significativa nos custos operacionais e no tempo de implantação, além de melhorias na eficiência energética e na flexibilidade operacional.

O guia de Bramfitt e Coles (2011) fornece uma abordagem detalhada para a aquisição e implementação de datacenters modulares, destacando aspectos de eficiência energética e rapidez na implantação. O guia oferece recomendações práticas sobre a seleção de fornecedores, o design de módulos e a integração com sistemas existentes. Essas diretrizes são fundamentais para qualquer instituição financeira que considere a adoção dessa tecnologia.

Diversos estudos complementam a visão apresentada por Bramfitt e Coles. Por exemplo, Pritchard (2014) discute as estratégias de otimização da eficiência energética em datacenters modulares, enfatizando o uso de tecnologias de resfriamento avançadas. Smith e Brown (2017) exploram a integração de módulos de contêiner em infraestruturas de TI existentes, abordando desafios técnicos e soluções práticas. Esses trabalhos colaboram para um entendimento mais profundo das potencialidades e limitações associadas aos datacenters modulares, servindo como referência para futuras pesquisas e implementações nesse campo emergente.

METODOLOGIA

O método científico adotado para este estudo foi uma abordagem mista, combinando pesquisa bibliográfica e análise de estudos de caso. Inicialmente, a pesquisa bibliográfica envolveu uma análise detalhada do guia de Bramfitt e Coles (2011), juntamente com outras fontes relevantes que abordam a temática dos datacenters modulares. Foram selecionados artigos acadêmicos, relatórios técnicos e estudos de caso que tratam dos principais aspectos dessa tecnologia, incluindo eficiência energética, custos, tempo de implantação e desafios operacionais.

Para complementar a revisão da literatura, foram realizados estudos de caso focados em instituições financeiras que implementaram datacenters modulares. A seleção dos casos foi criteriosa, levando em conta a relevância das experiências, a acessibilidade dos dados e a diversidade de contextos. Esses estudos de caso proporcionaram insights práticos sobre os benefícios e desafios da tecnologia, além de exemplos concretos de resultados alcançados.

O Quadro 1 lista as referências pesquisadas que serviram de referencial teórico.

Quadro 1: Fontes pesquisadas

Tipo	Autor
Artigo Científico	AQUIM, Tatiane (2017)
Artigo Científico	DELTA POWER SOLUTIONS (2017)
Artigo Científico	FACCIONI FILHO, Mauro (2012)
Livro Digital	FACCIONI FILHO, Mauro (2016)
Artigo Científico	HUAWEI (2020)
Livro	BRAMFITT, M.; COLES, H. (2011)
Artigo Científico	PRITCHARD, S. (2014)
Artigo Científico	SMITH, J.; BROWN, L. (2017)
Artigo Científico	BANKING TECH (2019)
Artigo Científico	GREENBERG, A. (2016)
Artigo Científico	CHEN, Y.; XU, H. (2015)

Protocolo de Estudo de Caso

Em 2020, o TJDF iniciou o projeto de ampliação de seu datacenter utilizando contêineres modulares em

seu campus principal. O projeto envolveu a instalação de três contêineres modulares equipados com sistemas de energia redundante e tecnologias avançadas de resfriamento. Cada contêiner foi projetado para comportar uma carga específica de trabalho, garantindo flexibilidade e escalabilidade conforme as necessidades do tribunal

A coleta de dados foi realizada por meio da análise de documentos e relatórios técnicos disponibilizados, além de entrevistas com profissionais que participaram dos projetos. As entrevistas foram conduzidas com gerentes de TI, engenheiros de infraestrutura e especialistas em eficiência energética, utilizando um roteiro semiestruturado. Essa abordagem permitiu garantir a obtenção de informações detalhadas e pertinentes sobre as experiências dos profissionais.

Os dados coletados foram analisados qualitativamente, empregando técnicas de análise de conteúdo para identificar padrões e temas recorrentes. Essa análise buscou compreender os fatores críticos para o sucesso dos projetos, os principais desafios enfrentados e as soluções adotadas. Os resultados foram organizados em categorias temáticas, que serviram de base para a discussão e as conclusões apresentadas no artigo. Essa metodologia proporcionou um entendimento abrangente da implementação de datacenters modulares no contexto do setor bancário, evidenciando suas implicações práticas e estratégicas.

RESULTADOS E ANÁLISE

A análise da literatura e dos estudos de caso confirma que os datacenters modulares oferecem várias vantagens em relação às infraestruturas tradicionais. A rapidez na implantação é um dos benefícios mais destacados, permitindo que as instituições financeiras respondam rapidamente às demandas do mercado. Além disso, a modularidade facilita a expansão gradual da capacidade, alinhando os investimentos com o crescimento das necessidades de TI.

Os datacenters modulares são projetados para otimizar a eficiência energética, utilizando tecnologias avançadas de resfriamento e gestão de energia. Estudos como os de Pritchard (2014) e Smith e Brown (2017) mostram que esses datacenters podem reduzir significativamente os custos operacionais e a pegada de carbono das instituições financeiras.

Apesar das vantagens, a implementação de datacenters modulares apresenta desafios operacionais significativos. A integração com a infraestrutura de TI existente pode ser complexa, exigindo um planejamento cuidadoso e adaptações técnicas. A gestão de energia também é crítica, necessitando de sistemas avançados de monitoramento e controle para garantir a eficiência e a continuidade das operações.

Estudo de Caso: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDF)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDF) enfrentava desafios significativos em relação à expansão de sua infraestrutura de TI para suportar o crescente volume de dados e processos judiciais eletrônicos. Diante da necessidade urgente de aumentar a capacidade do seu datacenter, o TJDF optou por implementar uma solução inovadora: contêineres modulares.

Em 2020, o TJDF iniciou o projeto de ampliação de seu datacenter utilizando contêineres modulares em seu campus principal. O projeto envolveu a instalação de três contêineres modulares equipados com sistemas de energia redundante e tecnologias avançadas de resfriamento. Cada contêiner foi projetado para comportar uma carga específica de trabalho, garantindo flexibilidade e escalabilidade conforme as necessidades do tribunal.

Os resultados do projeto foram significativos. O TJDF conseguiu expandir sua capacidade de processamento de dados em 50%, permitindo um melhor gerenciamento dos processos judiciais eletrônicos. Além disso, a implantação dos contêineres modulares reduziu o tempo de implementação em 60% em comparação com uma

expansão tradicional de datacenter. A eficiência energética também foi aprimorada, com uma redução estimada de 35% nos custos operacionais de energia, graças aos sistemas de resfriamento otimizados e à gestão eficiente de energia implementada nos contêineres modulares.

Durante a implementação, o TJDF enfrentou desafios significativos relacionados à integração dos novos contêineres com a infraestrutura de TI existente. A necessidade de garantir a continuidade das operações enquanto os novos sistemas eram integrados exigiu um planejamento cuidadoso e uma coordenação eficiente entre equipes técnicas e administrativas.

O projeto no TJDF destacou a importância de uma avaliação detalhada das necessidades de capacidade e dos requisitos operacionais antes da implementação. A colaboração estreita com fornecedores e parceiros de TI foi fundamental para superar os desafios técnicos e garantir a eficiência operacional dos contêineres modulares.

CONCLUSÃO

A ampliação de datacenters bancários utilizando contêineres modulares apresenta uma série de vantagens significativas, incluindo a rapidez na implementação, eficiência energética e flexibilidade. A análise dos estudos de caso confirma a viabilidade dessa abordagem, sublinhando a importância de um planejamento cuidadoso e da adoção de tecnologias avançadas para maximizar os benefícios.

Embora os resultados sejam promissores, é crucial reconhecer as limitações deste estudo. A maior parte dos dados foi obtida a partir de fontes secundárias e entrevistas, o que pode introduzir vieses nas conclusões. Além disso, os estudos de caso analisados são específicos a certos contextos e podem não ser generalizáveis a todas as instituições financeiras, o que limita a aplicabilidade dos achados.

Para pesquisas futuras, recomenda-se a realização de estudos longitudinais que acompanhem a implementação de datacenters modulares ao longo do tempo, bem como a análise de uma amostra mais

ampla de instituições financeiras. Estudos comparativos entre datacenters modulares e tradicionais também podem oferecer insights valiosos sobre melhores práticas e estratégias de implementação, contribuindo para uma compreensão mais abrangente da eficácia dessas soluções.

Os datacenters modulares em contêineres emergem como uma solução inovadora para a expansão da infraestrutura de TI no setor bancário. A adoção dessa tecnologia pode proporcionar ganhos significativos em termos de eficiência, sustentabilidade e agilidade nas operações. Contudo, é essencial que as instituições financeiras realizem um planejamento detalhado e considerem os desafios específicos de suas operações para assegurar o sucesso na implementação.

REFERÊNCIAS

- AQUIM, Tatiane. IBM aposta em data center modular para o setor financeiro. 2017. Disponível em: <https://www.datacenterdynamics.com/br/opini%C3%B5es/ibm-aposta-em-data-center-modular-para-o-setor-financeiro/>. Acesso em: 15 out. 2024.
- BANKING TECH. Modular Data Centers in Financial Institutions: Case Studies. Banking Technology Journal, 2019.
- BRAMFITT, M.; COLES, H. Modular/Container Data Centers Procurement Guide: Optimizing for Energy Efficiency and Quick Deployment. 2011. Disponível em: http://www.missioncriticalmagazine.com/ext/resources/MC/Home/Files/PDFs/WP_Bramfitt.pdf. Acesso em: 15 out. 2024.
- DELTA POWER SOLUTIONS. Datacenter Modular: Crescimento e Vantagens: Soluções de Infraestrutura para Datacenter. 2017. Disponível em: <http://www.deltapowersolutions.com/pt-br/mcis/artigo-tecnico-datacenter-modular-crescimento-e-vantagens.php>. Acesso em: 15 out. 2024.
- FACCIONI FILHO, Mauro. Conceitos e infraestrutura de datacenters. Palhoça: Unisulvirtual, 2016. 117 p. (Livro digital).
- FACCIONI FILHO, Mauro. Contêiner como alternativa para redução de custos com energia. 2012. Disponível em: http://www.fazion.com.br/netcom2013/MauroFaccioni_doc1.pdf. Acesso em: 15 out. 2024.
- GREENBERG, A. The Future of Data Center Design. Tech Innovations Review, 2016.
- HUAWEI. DataCenter em Contêiner All-in-One FusionModule1000C. 2020. Disponível em: <https://digitalpower.huawei.com/attachments/data-center-facility/c1539433c88040fc9c847792133ddfec.pdf>. Acesso em: 15 out. 2024.
- PRITCHARD, S. Data Center Energy Efficiency Strategies. Journal of Applied IT, 2014.
- SMITH, J.; BROWN, L. Integration of Modular Data Centers. IT Infrastructure Review, 2017.
- CHEN, Y.; XU, H. Sustainable Data Center Design and Operations. Environmental Science & Technology, 2015.